

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕХА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2025 Л. И. Шаповалова

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

В статье педагогическая династия рассматривается как феномен успеха в профессиональной деятельности. Изучен, проанализирован, обобщен опыт трудовой педагогической династии Жилинская–Путилова–Путилова–Гирина в рамках реализации научно-производственного проекта «Живая педагогическая энциклопедия»; выяснены составляющие успеха династии, общий трудовой стаж которой составляет 147 лет. Подчеркивается необходимость сохранения семейных традиций педагогических династий.

Ключевые слова: Трудовая педагогическая династия; научно-производственный проект

История педагогических династий особенно активна стала изучаться в советский период, когда вместе с законом об обязательном образовании актуализировалась значимость и привлекательность профессии учитель. Именно в это время появилось большинство существующих и в настоящее время педагогических династий.

В XXI веке педагогические династии не только сумели выжить, но и обрели статусную силу и государственную поддержку [1, с. 39]. В этой связи обращение к историческому опыту педагогических династий приобрело особую актуальность [2].

В современной научной литературе понятие "династия" рассматривается через три взаимосвязанных аспекта.

Философский аспект: акцентирует внимание на трансляции духовных ценностей; предполагает эволюцию мировоззренческих позиций; обеспечивает преемственность морально-этических принципов.

Социологический аспект: отражает институциональную преемственность; проявляется в наследовании социальных статусов; характеризует профессиональную континуальность рода.

Педагогический аспект: воплощает кумуляцию профессионального опыта; демонстрирует лояльность профессиональной традиции; реализует механизмы наставничества и профессиональной социализации.

Такая трихотомия позволяет комплексно анализировать феномен династийности в различных социальных контекстах.

Феномен педагогическая династия занимает особое место в сфере образования и профессиональной деятельности педагога.

В новейших исследованиях проблема феноменологии педагогической династии раскрыта в трудах И.А. Дидук [3, 4] и рассматривается, как один из источников «сохранения отечественных традиций служение своей профессии» [3, с. 33]. Автор предложила типологию педагогических династий, которые детализируются следующими признаками: общий династический стаж, число поколений, состав, территориальная принадлежность, характер внутрисемейных (родственных и профессиональных) связей, профиль, уровень образования. В.В. Володин рассматривает феномен педагогической династии, как богатейший ресурс «аккумуляции, хранения и трансляции идеалов, нравственных ценностей и традиций» [5, с. 840]. По мнению Л. Н. Максимовой, через педагогические династии

«можно поднять авторитет профессии, подготовить новые кадры, популяризировать интерес к профессии» [6, с. 22]

Л. В. Загрекова, Л. В. Кильянова, Е. М. Соличева в исследовании деятельности отдельных педагогических династий видят возможности "изучения механизма социального воспроизводства семейных традиций, мотивов в выборе профессиональной деятельности своих предшественников" [7].

Роль педагогических династий в личностно-профессиональном развитии педагогов через осознание ими ценности транслируемого опыта исследуется в работах О.Г. Ивановской [1].

Проблема формирования профессиональных предпочтений и особенности профессионального самоопределения у молодого поколения в контексте их принадлежности к педагогическим династиям представлены в работах Н.В. Шаманина [8].

В российском образовании XXI века активно развиваются инновационные процессы, нацеленные на улучшение качества и доступности обучения. Это требует внедрения в педагогическую практику передовых методов воспитания и преподавания. В этом контексте ключевыми особенностями педагогических династий становятся: сохранение и передача между поколениями профессиональных ценностей, идеалов и традиций; умение адаптироваться к изменениям и внедрять нововведения.

В настоящей работе автор опирается на определение педагогической династии как социокультурного феномена, как группы представителей одного рода педагогов, передающих из поколения в поколение профессиональный опыт, традиции, нравственные ценности, инновации и широко транслирующих их социуму. Таким образом, педагогическая династия представляет собой уникальное явление общественного и культурного значения [3].

Обзор новейшей литературы показал, относительную новизну темы педагогических династий, отсутствие комплексных исследований, и особенно активную ее разработку на региональном уровне, практически во всех регионах России. В 2023 году на федеральном уровне начал реализовываться масштабный проект Министерства просвещения РФ «Педагогические династии России». Однако исследования на территории Ростовской области выглядят в этом смысле несколько фрагментарно [9; 10].

Некоторые авторы рассматривают педагогическую династию как феномен успеха в профессиональной деятельности [11]. Понятие успех близко к понятию успешность, но в современной науке их определяют по-разному. В общем смысле успешность – это движение по пути успеха. Успех – это достижение поставленной цели [12].

Понятие успех изучается в отечественной психологии преимущественно на основе обращения к феноменам успешности и личностной направленности (стремления, мотивации) на успех.

Явление успешности как характеристики субъекта, отражено в его способности к достижению более высокого результата в деятельности, в которой большинство других сталкивается с затруднениями. Успешность проявляет себя не только на социальном, но и на личностном плане, способствуя профессиональному и личностному развитию [13].

В системе современного образования педагог определяется не только как высоко образованный специалист, но и как личность высокой гражданской идентичности, стремящаяся к саморазвитию и самопознанию своей профессии. Следующими составляющими профессионального успеха для современного педагога являются высокая развитость коммуникативных навыков, творчество и артистизм, а также личностно-ориентированный подход в работе с учащимися.

Важной составляющей педагогического успеха является наличие мотивации. В научной литературе [14] выделяется два вида мотивации – общая и специфическая. Общая мотивация заключается в достижении субъектом своих целей, будучи мотивированным конвенциональными (общепринятыми) представлениями об успешности совершенного им действия. Специфическая мотивация проявляется в достижении конкретной цели, мотивированной конкретными (лично обусловленными) желаниями и стремлениями субъекта. Общая мотивация, обусловленная общепринятыми представлениями об успехе, формируется на этапе выбора профессии. Специфическая мотивация оказывает непосредственное влияние на успешность деятельности субъекта в выбранной профессии.

В системе современного образования успешный педагог определяется как специалист высокого уровня профессиональной подготовленности, профессиональный и личностных компетенций, применяющий в своей деятельности инновационные образовательные разработки и технологии.

Подготовка успешного педагога подразумевает получение и развитие профессиональных навыков. В отечественной педагогической науке навыки разделяют на два вида – «мягкие» и «твердые». В исследован А. Д. Севостьянова понятие «мягкие навыки» рассматривается как набор общекультурных компетенций, помогающих «осуществлять успешную деятельность, в принципе, в любой предметной области». Примером мягких навыков, востребованных в педагогической деятельности, могут служить следующие компетенции: коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект, лидерские качества, адаптивность и гибкость, стрессоустойчивость, обучаемость. «Твердый навык» характеризуется более узким профилем применения, возможностью объективной проверки и автоматизацией, а, следовательно, повышением скорости и эффективности, выполняемого процесса. К «твердым» навыкам современного педагога относятся педагогическое мастерство и методическая компетентность, организация и планирование учебного процесса, технологическая грамотность. [15].

Таким образом, можно вывести следующую формулу профессионального успеха в деятельности современного педагога: современный педагог – это высокомотивированная личность, обладающая высокой гражданской ответственностью, открытая к сотрудничеству, имеющая развитые профессиональные навыки, стремящаяся к саморазвитию и самопознанию, осуществляющая в педагогической практике лично-ориентированный подход, изучающая и применяющая инновационные образовательные разработки и технологии.

Проблема успеха и успешности, как высоко востребованных социальных феноменов в настоящее время характеризуется отсутствием комплексных работ по их изучению, размытостью терминологии, особенно применительно к понятию педагогическая династия.

Рассмотрение феномена педагогическая династия характеризуется малой изученностью понятия и недостаточным количеством исследовательских работ по представленной теме на региональном уровне. В связи с этим, актуализируется тематика данной работы, основной целью которой является представление педагогической деятельности и выяснение составляющих ее успеха на конкретном примере педагогической династии.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- представить информацию о профессиональной деятельности представителей педагогической династии Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина; общий трудовой стаж династии – 147 лет.

- охарактеризовать педагогическую династию Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина с точки зрения ее соответствия критериям определения педагогической династии;

- конкретизировать признаки данной педагогической династии, определить ее тип;

- исследовать составляющую успеха в профессиональной деятельности на примере педагогической династии Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина.

Из покоя веков преподаватель играет важную роль в жизни человека. Он является проводником в мир знаний и науки, учит азам, закладывает основу, на которой строится дальнейшая жизнь человека. Однако падение популярности профессии учителя стало острой проблемой в наше время. Данный вопрос многогранен, он обуславливается совокупностью большого количества факторов и имеет ряд негативных последствий. К примеру: дефицит квалифицированных кадров, снижение качества образования, в следствие нехватки учителей, отток молодых специалистов, что приводит к задержке развития образования как системы.

Востребованность иностранных языков в современном мире не спадает, только увеличивается. Знание иностранного языка открывает новые границы и перспективы. Отсутствие языкового барьера позволяет построить международные отношения для культурного обмена и не только.

Целью научно-производственного профориентационного проекта «Живая педагогическая энциклопедия» стало исследование методического опыта преподавания иностранного языка (немецкого) в образовательных учреждениях Ростовской области и Южного федерального округа, популяризация профессии учителя иностранного языка посредством расширения мотивационных ресурсов.

Данный проект начал разрабатываться студентами кафедры немецкой филологии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации (ИФЖиМКК) Южного федерального университета (ЮФУ) в 2023 году, который был объявлен Президентом РФ годом Педагога и наставника. Годом презентации проекта «Живая педагогическая энциклопедия» стал 2024-й – год Семьи. В процессе реализации был изучен, проанализирован, обобщен опыт педагогической династии Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина. В процессе реализации проекта использовались следующие методы исследования: библиографический, исторический, анкетирование, работа с семейными архивами, встречи и интервью с коллегами и бывшими студентами практикантами, анализ, сравнение, документирование.

Жилинская Нина Георгиевна (26.05.1888–1958) — основатель педагогической династии, посвятившая профессии учителя и завуча 47 лет жизни. Она получила образование на Высших женских курсах в Томске и начала педагогическую деятельность в 1910 году, преподавая в 8-классной Гомельской гимназии имени Тоболевич-Федоровской. Свой трудовой путь окончила завучем и учителем географии в средней школе №10 г. Баксан Кабардино-Балкарии.

За заслуги на ниве народного образования была отмечена следующими наградами:

- «Заслуженный учитель школы РСФСР».
- «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарии».
- «Отличник народного просвещения».

И награждена:

- Орден Ленина.
- Орден Трудового Красного знамени.

– Почетная грамота Президиума Верховного Совета КБССР.

Путилова Галина Яковлевна (25.04.1921–21.02.2019 гг.) – дочь Нины Георгиевны, стаж педагогической работы 25 лет. После Великой Отечественной войны окончила Московские четырехгодичные Государственные Центральные курсы обучения иностранным языкам «ИН-ЯЗ» (1948–1952 гг. переводческий факультет, немецкий язык). Окончила Пятигорский государственный педагогический институт, специальность – учитель немецкого языка.

С 1952 года Галина Яковлевна работала учителем немецкого языка в средней школе № 10 г. Баксан КБССР. Завершила трудовой путь учителем немецкого языка Ладужской средней школы №42 Усть-Лабинского района станицы Ладужская. Являлась руководителем школы передового опыта учителей КБССР. В 1978 году вышла на заслуженный отдых.

За свой долголетний труд была награждена:

- «Отличник народного просвещения» (Решение № 211 Министерства Просвещения РСФС от 03.08.1965 год).
- Медалью «Ветеран труда» (Решение Исполкома Краснодарского краевого совета депутатов трудящихся от 02.10.1976 год).

Путилова Екатерина Федоровна (28.11.1949 г.), стаж педагогической работы составляет 55 лет.

С 1990 по 1998 являлась руководителем школы передового опыта работы по системе Виктора Федоровича Шаталова в зерноградском районе, на базе экспериментальной площадки СШ№2, пройдя курс обучения в его Донецкой лаборатории проблем интенсивных методов обучения в 1990 году.

С 1986 по 1998 работала методистом по немецкому языку РОО г. Зерноград Ростовской области.

Ее ученики являются неоднократными победителями и призерами районных, городских, областных олимпиад по немецкому языку.

В течение многих лет Екатерина Фёдоровна являлась руководителем педагогической практики студентов отделения иностранных языков факультета лингвистики и словесности педагогического института ЮФУ и кафедры немецкой филологии ИФЖиМКК ЮФУ на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Ростов-на-Дону «Школа № 60 им. Пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса». С 2012 года на кафедре немецкой филологии реализуется проект «Школа цифрового века». Под руководством Путиловой Е. Ф. студенты успешно внедряли в учебный процесс интерактивные технологии. Она была соруководителем ряда успешно реализованных проектов: «Международный E-Mail-проект «Brieffreunde»» [16], «Российско-германский виртуальный школьный форум», «Реализация межпредметных связей на уроках немецкого языка с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» [17].

За большой вклад была награждена медалью «Ветеран труда» (Администрация Ростовской области от 12.09.2016, серия Т-IV № 078148 – дубликат). Имеет значок «Отличник Просвещения» (Решение Министерства образования РФ № 68 от 01.06.1992).

Гирина Наталья Владимировна (18.12.1972 г.) – дочь Екатерины Фёдоровны, в образовании работает уже 20 лет. Она выпускница кафедры немецкого языка Ростовского государственного педагогического университета. Наталья Владимировна являлась долгое время руководителем профсоюзной организации МАОУ «Юридическая гимназия им. М. М. Сперанского». Имеет несколько высших

образований, которые с успехом применяет на практике, создаёт собственные методические разработки, который проходят апробацию в педагогическом сообществе. Руководит с 2018 года методическим объединением учителей начальных классов Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. Активно распространяет свой методический опыт. Ее ученики являются неоднократными победителями и призерами районных, городских, областных и всероссийских олимпиад и конкурсов.

- 2023 г. Лауреат премии Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2021–2025 гг. (ПНПО «Образование»).
- 2017 г. Лауреат премии Президента Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (ПНПО «Образование»).
- Дважды лауреат премии Губернатора Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (ПНПО «Образование»).
- 2020 г. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации «За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования» (Приказ Министерства просвещения России от 10 июня 2020 г. №69/н).

В результате проведённого исследования-изучения опыта педагогической династии Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина с точки зрения как объективных критериев (внешние и количественные данные), так и субъективных оценок (внутренние и качественные аспекты), становится очевидным, что успех династии определяется не только общественным признанием, но и внутренними факторами. К ним относятся чувство сплоченности, преемственность поколений, взаимная поддержка, гармония в отношениях и общее стремление к развитию семейных ценностей и достижений. Иными словами, успех династии базируется не только на внешних проявлениях успешности, но и на глубоком внутреннем единстве, осознании общих целей и желании совместно двигаться вперед. У всех представителей династии Жилинская-Путилова-Путилова-Гирина доминируют такие профессионально значимые и личностные качества, как активность, бескорыстие, инициативность, компетентность, работоспособность, самостоятельность, тактичность, целеустремленность и многие другие, которые позволили добиться успеха в профессиональной деятельности и общественного признания.

Перспективным видится продолжение исследования на территории ЮФО, в регионах, входящих в содружество «Донбасс»; проведение мастер-классов учителями-новаторами; обмен новыми педагогическими идеями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иваноская О.Г. Принадлежность к педагогической династии и любимый учитель как факторы выбора профессии, вызывающие семантический резонанс // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19. – №3. – С. 36–42.
2. Мамышева Е. П., Гергилев Д.Н., Луцаева Г. М. Педагогические династии Енисейской Сибири (на материалах Хакасии, Тувы, Красноярского края) // Новые исследования Тувы. – 2024. – № 4. – С. 278–294
3. Дидук И.А. Изучение педагогических династий как источника сохранения традиций служения профессии в условиях прагматизации сферы образования // Непрерывное образование: XXI век. Научный электронный ежеквартальный журнал. – 2017. – Вып. 1(17).

4. Дидук И.А. Количественные и качественные основы типологии педагогических династий // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2019. – №2. – С. 50–56.
5. Володин В. В. Педагогические династии Амурской области: династия Панкрац // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2023. – №8. – С. 840–847.
6. Максимова Л. Н. Педагогические династии в современной культурной парадигме // Вестник ГГУ. – 2023. – №1. – С. 21–32.
7. Загрекова Л. В., Кильянова Л. В., Соличева. Е.М. Педагогические династии: их роль в развитии теории, образовательной практики и в профессиональном становлении учителя // Вестник Мининского университета. – 2014. – №3. – С. 16.
8. Шаманин Н.В. Детско-родительские отношения как фактор формирования профессиональных предпочтений в педагогических династиях // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2020. – №4. – С. 126–130.
9. Династии ЮФУ. – URL: <https://sfedu.ru/press-center/news/67719>
10. Педагогические династии Ростовской области: <https://www.donland.ru/news/24553/>
11. Трусова М. Ф., Гришакина О. П. Династия как феномен педагогического успеха // Научные высказывания. – 2023. – №3. – С. 58-61.
12. Батурина Н. В., Черняева Ю. Е. Отношение успеха, жизненной успешности и личностного благополучия // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2018. – Т. 11, № 4. – С. 18–23.
13. Шевкиева Н.Б и др. Понятия «успех» и «успешность» в ракурсе отечественной психологии // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – 2018. – № 12. – С. 91–92.
14. Хазиева Э. К. Мотивация – основа успеха и успешности педагога. // Актуальные исследования. Международный научный журнал. – 2020. – № 22.
15. Севостьянов Д. А., Павленко Т. В. «Мягкие» и «твердые» навыки: сущность и психофизиологическое понимание // Новые контуры социальной реальности: мат. всерос. науч.-практ. конф. – 2020. – С. 204–207.
16. Shapovalova, L., Koljada, N., Petrova, E., & Gorgennikova, J. (2022). Potential of International EMail Projects in the Process of Teaching a Foreign Language in Secondary School. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 17(1), 1-20. <http://doi.org/10.4018/IJWLTT.298684>
17. Шаповалова Л. И., Коляда Н. А. "Межпредметные связи и информационно-коммуникационные технологии в преподавании немецкого языка" // "The World of Academia: culture and education" ("Мир университетской науки: культура, образование"). – 2023. – № 6. – С. 58–65.

Поступила в редакцию 16.04.2025 г.

PEDAGOGICAL DYNASTY AS ONE OF THE COMPONENTS OF SUCCESS IN PROFESSIONAL ACTIVITY

L.I. Shapovalova

Author studies pedagogical dynasty as a phenomenon of success in the professional activity. The experience of the Zhilinskaya – Putilova – Putilova – Girin pedagogical dynasty has been studied, analyzed and summarized within the framework of the scientific- production project "Living Pedagogical Encyclopedia"; the components of the dynasty success with its total work experience of 147 years have been clarified. The necessity of preserving the family traditions of pedagogical dynasties is emphasized.

Key words: labor pedagogical dynasty; scientific and production project.

Шаповалова Лариса Ивановна

доктор педагогических наук, профессор кафедры немецкой филологии Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: lishapovalova@sfedu.ru

Shapovalova Larisa Ivanovna

Doctor of Pedagogical Sciences, professor of German Philology dpt. of Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication, Southern Federal University, Rostov-on-Don, RF.
E-mail: lishapovalova@sfedu.ru